

OPERACIÓN METODOLÓGICA ANTE PROGRAMAS DE SIMILITUD PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS CONCURSABLES Y TESIS DE INVESTIGACIÓN

Carlos Ricardo Córdova Salas ^{1a}, George Argota Pérez ², Patricia Paulina Huaranca Contreras ^{1b}, Josefa Bertha Pari Olate ^{1c}, Ramiro M. Yallico Calmett ^{1d}, Jorge Luis Magallanes Magallanes ^{1a}

¹ Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" (UNICA). Ica, Perú.

- a) Facultad de Agronomía. jorge.magallanes@unica.edu.pe
- b) Facultad de Ingeniería de Sistemas
- c) Facultad Farmacia y Bioquímica
- d) Facultad de Educación

² Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio Ambiente "AMTAWI" Puno, Perú.

Toda revisión científica debe someterse a revisión para determinar la originalidad de la información. El objetivo del estudio fue valorar la operación metodológica ante programas de similitud para la revisión de proyectos concursables y tesis de investigación. Como casos de estudio se seleccionó, 3 proyectos concursables y 5 tesis de investigación. Se analizó como estructura metodológica los cuatro primeros párrafos del marco teórico. El porcentaje promedio de similitud según el programa Turnitin fue de 9% para los proyectos de tesis de investigación mientras que, el 4% resultó a los proyectos concursables. Se observó, incorrecto el reporte de similitud debido a selecciones de palabras independientes y no, sobre la construcción de informaciones. Al parecer, los operadores solo clicaban sin considerar el contenido a comunicarse, pues otros errores no se indicaron como la pérdida de referencias y parafraseo inapropiado. Este tipo de análisis y decisión puede influir en la aceptación o no de las propuestas. Se concluye que, la operación metodológica ante la similitud de originalidad para proyectos concursables y tesis de investigación fue inapropiada.

Palabras clave: evaluación – proceso – redacción científica

DOI: 10.5281/zenodo.5815299